

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 787 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funkcionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг.....	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari.....	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi.....	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	

UDK 338.121

TADBIRKORLIK FAOLIYATI VA UNING IQTISODIYOTGA QO'SHADIGAN HISSASINI OSHIRISHDA ISHLAB CHIQRARISH RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH UNIVERSITY OF BUSINESS AND SCIENCE

I.M.Kamoliddinov

"Iqtisodiyot" kafedrası i.f.f.d., PhD.

G.X.Dadajanova

"Iqtisodiyot" kafedrası magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish, bugungi kunda kichik biznes subyektlari bilan bog'liq muammolar qisqacha asoslab berilgan, hamda ularning nazariy yechimlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, qishloq xo'jaligi, soliqlar, soliqqa tortish, soliq siyosati, soliq rejimi.

Abstract: This article briefly covers the issues of efficient use of production resources in the development of entrepreneurship and its contribution to the economy, problems associated with small business entities today, and shows their theoretical solutions.

Key words: small business, private entrepreneurship, agriculture, taxes, taxation, tax policy, tax regime.

Аннотация: В данной статье кратко рассмотрены вопросы эффективного использования производственных ресурсов в развитии предпринимательства и его вклада в экономику, проблемы, связанные с субъектами малого предпринимательства на сегодняшний день, а также показаны их теоретические решения.

Ключевые слова: малый бизнес, частное предпринимательство, сельское хозяйство, налоги, налогообложение, налоговая политика, налоговый режим.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmonida mamlakatimiz iqtisodiyotining 2022-yil va undan keyingi yillardagi rivojlanish strategiyasi belgilab berilgan. Taraqqiyot strategiyasining "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash" deb nomlangan bobida belgilangan vazifalar ichida tadbirkorlik faoliyatini jadal sur'atlarda rivojlantirish va uning milliy iqtisodiyotdagi hissasini oshirish vazifasi qo'yilgan. Jumladan, "Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish." vazifasi belgilangan[1].

Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirish uchun birinchi navbatda bu korxonalarda mavjud ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish lozim.

Bugungi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishiga kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati katta hissa qo'shib kelmoqdalar. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati mamlakatimizda rivojlanib borayotganligi iqtisodiyot rivojiga katta xissa qo'shayotganligi alohida ta'kidlandi va uni yanada qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlar ko'rsatib berildi: "...tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha yanada qulay sharoitlar yaratiladi[2].

Bir narsani ochiq tan olish kerak, pandemiya davrida iqtisodiyotning barqaror ishlashi uchun tadbirkorlar davlat bilan teppa-teng hissa qo'shdilar. Shuning uchun barchamiz tadbirkorlarga yelkadosh bo'lib, ularni doimo qo'llab-quvvatlashimiz shart".

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHAHRI

Mamlakatimiz olimlaridan S.N.Usmonov, Yu.T.Dodobayev va A.Xudoyberdiyevlar tadbirkorlikni mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish maqsadidagi faoliyat deb tushuntirishga harakat qilganlar.

"Tadbirkorlik", "tadbirkor" deganda "ish", "korxonatushuniladi va uning ortida mahsulot ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ishlab chiqarish – xo'jalik yuritish tizimini ifodalovchi murakkab organizm tushuniladi." Ular bu ta'rifni mavjud talab va ehtiyojni qondira oladigan mahsulotlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish lozimligi bilan asoslaydilar.

O.A.Aripov o'zining ilmiy tadqiqotlarida tadbirkorlik faoliyatining asoslarini yoritib berishga harakat qilgan va uni ishbilarmonlik muhiti bilan bog'lashga harakat qilgan. Tadbirkorlik faoliyati uchun ishbilarmonlikning o'ziga samara keltirmaydi. U ko'plab xususiyatlarga ega va qator omillarni o'zida mujassam etadi[4].

Abduraxmonova M. Tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirishda uni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratgan. Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan keng qo'llab-quvvatlashga harakatlar amalga oshirilmoqda. Mustaqillik xususiyatlarini ham rivojlantirishga e'tibor qaratish lozimligi tushuniladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlarini, resurslarni boshqarishning samaradorligini va ularning iqtisodiy natijalarini tahlil qilish uchun vaqtinchalik ko'rsatkichlar, masalan, ishlab chiqarish hajmi, rentabellik, resurslardan foydalanish samaradorligi va boshqalar kuzatib boriladi. Hosil bo'lgan natijalar rasmlar va grafiklar yordamida tasvirlangan

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes va tadbirkorlik korxonalarida ishlab chiqarishda zarur bo'lgan iqtisodiy resurslarni topish masalaning bir tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni mavjud resurslardan samarali foydalanishdir. Mavjud iqtisodiy resurslardan samarali tarzda foydalanish bugungi kunda kun tartibidagi eng asosiy masaladir. Ushbu masalaning yechimi iqtisodning asosiy muammosining hal etilishi tomon asosiy omil hisoblanadi. Mavjud iqtisodiy resurslardan samarali tarzda foydalanish, iqtisod va tejamkorlik uchun kurash-vaqtinchalik amalga oshiriladigan ishlar emas, balki uzoq muddatli dasturdir. Bu masala har bir tashkilotning strategik rejasida o'z aksini topishi lozim. Iqtisodiy resurslardan foydalanish masalalarini hal etish kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati subyektlarining dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish uchun ulardagi resurslardan va ularning har bir birligidan foydalanishni takomillashtirish zarur. Buning uchun ulardagi resurslardan samarali tarzda foydalanish omillari har tomonlama o'rganilishi, tahlil etilishi va bir-biri bilan aloqalari o'rnatilishi shart. Resurslardan va mavjud salohiyatdan samarali foydalanish omillari va ularning ta'sirini o'rganishga kirishishdan oldin iqtisodiy salohiyat va iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish tushunchalariga aniqlik kiritish lozim.

Iqtisodiy salohiyat iqtisodiy resurslar orqali yuzaga keltiriladi. Iqtisodiy resurslar va salohiyat tushunchalari va ularning mohiyati bo'yicha ko'plab olimlar tadqiqotlar olib borganlar. Iqtisodiy salohiyat mavjud bo'lgan imkoniyat bilan aniqlanadi. Ishlab chiqarish quvvati korxonat barcha imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanganda ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan mahsulot miqdorini ko'rsatadi.

Asosiy fond bahosining, ayniqsa, uning faol qismi bahosining o'sishi katta sifat o'zgarishlariga olib kelishi mumkin. Davlatimizning yer osti va ustki qatlamidagi boyliklarni o'zlashtirish, ularning xom ashyolarini qayta ishlash asosiy fondlar salmog'iga, ulardan foydalanish darajasiga moddiy jihatdan bog'liqdir. Bu ko'rsatkichlarning yaxshilanishi nafaqat kichik biznes va tadbirkorlik faoliyati, balki butun iqtisodiyotning yuksalishiga ijobiy ta'sir etadi» deb ta'kidlaydi. Iqtisodiy salohiyat nafaqat asosiy ishlab chiqarish fondlari bilan belgilanadi, balki iqtisodiy salohiyat tushunchasi ishlab chiqarishdagi barcha iqtisodiy resurslar bilan belgilanadi, ya'ni aylanma vositalar, mehnat resurslari va hatto mavjud axborot resurslari ham iqtisodiy salohiyat tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir[5].

Ularning ishlab chiqarish dasturida ishlab chiqarilishi lozim bo'lgan bo'lgan mahsulotlarning nomi, miqdori, ishlab chiqarish muddatlari va mahsulot ishlab chiqarish qiymatlari ifodalanadi». Ularning ushbu fikrlarining asosiy kamchiligi shundan iboratki, iqtisodiy salohiyat tushunchasi nafaqat ishlab chiqariladigan mahsulot hajmi bilan belgilanadi, balki u juda keng tushunchadir va o'z ichiga ko'plab omillarni hamda ishlab chiqarish resurslarini oladi.

Ishlab chiqarish salohiyati esa har bir tashkilotda ikki muhim omilga bog'liqdir, ya'ni ishlab chiqarishda zarur bo'lgan asosiy resurslarning mavjudligi va uning rivoji hamda bu resurslardan ishlab chiqarish jarayonida foydalanish darajasiga bog'liqdir. Ushbu ikki omilning rivoji va ulardan samarali tarzda foydalanish tadbirkorlik korxonalarining faoliyatini va rivojlanish darajasini belgilaydi. Iqtisodiy salohiyat - bu kompleks tushuncha bo'lib, o'z ichiga mehnat qurollari, mehnat buyumlari va mehnatni oladi va ulardan kompleks ravishda samarali foydalanishni nazarda tutadi.

Tadbirkorlik korxonalarining ishlab chiqarish resurslari va iqtisodiy salohiyati bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan kategoriyalar bo'lib, ular tadbirkorlikning mamlakatimiz iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasini oshirishga asosiy ta'sirni ko'rsatadi. Tadbirkorlik korxonalarining iqtisodiy salohiyati hamda iqtisodiy resurslari va ulardan samarali tarzda foydalanish kompleks holda ko'rib chiqilmog'i lozim. Ushbu tushuncha keng qamrovli bo'lib, tadbirkorlik korxonasiga kirishdagi resurslarni har birligidan maqsadga muvofiq foydalanishni, joy-joyiga qo'yishni, har bir birlik resursdan olinadigan mahsulot miqdorini orttirish bilan birgalikda, sifatli mahsulot ishlab chiqarishni nazarda tutadi. Shu bilan birgalikda, tadbirkorlik korxonasidagi har bir resursdan foydalanish ularning stretegik maqsadiga yetishishini ta'minlashi va uning bozor hissasini oshirish hisobiga ko'proq foyda olishini ta'minlashi lozim. Tadbirkorlik ishlab chiqarishining ishlab chiqarish resurslari va iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish ulardagi asosiy vositalarning joylashtirilishiga, o'z vaqtida va sifatli ta'mirlashga, mehnatni ilmiy asosda tashkil etishga, mehnat taqsimoti va hamkorligini yo'lga qo'yishga, ish joyini to'g'ri va oqilona tartibini yaratishga, ish usullarini takomillashtirishga, nuqsonsiz ishni tashkil etishga olib borishi lozim. Ishlab chiqarish resurslari va iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish tadbirkorlik korxonasining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shadigan hissasini oshiradi va yanada takomillashuvi yo'lida xizmat qiladi.

Tadbirkorlik faoliyati ishlab chiqarish resurslarini topish va ulardan foydalanish natijasida iqtisodiy salohiyatni yuzaga keltiradi. Moddiy, texnologik, mehnat, kapital va axborot resurslaridan foydalanish natijasida zarur bo'lgan mahsulotlar va xizmatlar yaratiladi, jamiyat a'zolarining bir qismi ish haqi orqali daromadga ega bo'ladilar, iqtisodiyotning rivojlanish sur'atlariga erishiladi va istiqboldagi faoliyat uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar tayyorlanadi. Natijada iqtisodiyot va aholining ehtiyojlarini qondirish imkoniyati yuzaga keladi va eksport salohiyatini oshirishga erishiladi. Barcha faoliyat yalpi ichki mahsulotni oshirishga yo'naltiriladi[6].

Tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini yanada oshirish uchun ishlab chiqarish resurslari va iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanish lozim. Hozirgi iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bu vazifani bajarish uchun hisoblash texnikasidan, kompyuterlardan va axborot texnologiyalaridan foydalanishga keng imkoniyatlar yaratilishi kerak. Bu imkoniyatlarning yaratilishi natijasida mehnat sarfining kamayishiga, ishlab chiqarilayotgan mahsulot tannarxini pasaytirishga muvaffaq bo'linadi. Takomillashgan axborot texnologiyalarini joriy qilish barcha moddiy resurslar sarfini qisqartirishga olib boradi. Tadbirkorlik korxonalarini uchun bu narsa juda muhimdir. Chunki, mahsulot tannarxida moddiy harajatlar juda yuqori hissaga ega. Axborot texnologiyalaridan foydalanish, texnologiyani takomillashtirish va muvofiqlashtirish natijasida xomashyo va materiallar sarfining kamayishi, asosan chiqindilar va nuqsonlarni kamaytirish vositasida amalga oshadi. Natijada, moddiy resurslardan foydalanish koeffitsiyenti hamda xom ashyodan tayyor mahsulot chiqishi foizi ortishiga erishiladi.

1-rasm. Tadbirkorlik korxonalarida resurslardan samarali foydalanish omillarining o'zaro munosabatlarini takomillashtirish omillari¹

1 Муаллиф ишланмаси.

1. Tadbirkorlik korxonalarining iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini orttirish uchun ularda foydalaniladigan xomashyo va materiallarni ishlab turgan texnologiyaga moslashtirish ham muhim qadam hisoblanadi. Shu bilan birga, quyidagi yo'nalishlarni amalga oshirish tadbirkorlik korxonalarining iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishga olib keladi:

2. Tadbirkorlik faoliyatida ishlab chiqariladigan mahsulotlarning, sifatga ta'sir ko'rsatmagan holda, murakkablik darajasini soddalashtirish.

3. Faoliyatda nisbatan arzon turdagi materiallardan foydalanish. Ishlab chiqariladigan mahsulotlarning texnik hususiyatlarini kamaytirmagan holda va tashqi dizaynini yanada yaxshilagan holda bu materiallardan foydalanish.

4. Tadbirkorlik korxonalarida tejamkor va yuqori unum bilan ishlaydigan dastgoh va moslamalarni yaratish. Innovatsion faoliyat bilan har bir tadbirkorlik korxonasi shug'ullanishi uchun asos va rag'bat yaratilishi kerak. Ular o'zlari ham samarasi yuqori bo'lgan dastgohlar va asbob-uskunalarni yaratishga harakatlarni amalga oshirishlari kerak.

Tadbirkorlik ishlab chiqraishidagi barcha mahsulot turlarini bir biriga moslashtirish, muvofiqlashtirish. Bir xil turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarayotgan dastgohda ikkinchi bir turdagi mahsulotni ham sozlashsiz ishlab chiqarishni imkoni bo'lishiga erishish.

Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalarda ishlab chiqarish salohiyatidan samarali foydalanishga olib boruvchi barcha omillarning bir-biri bilan munosabatlarini takomillashtirish orqali ularning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishga muvaffaq bo'linadi (1-rasm).

Ularning bir biri bilan o'zaro munosabatini takomillashtirish aniq tashkiliy-texnikaviy tadbirlarni amalga oshirish orqali ifodalanadi. Ushbu tadbirlarga asosan quyidagilarni kiritish mumkin:

- tadbirkorlik ishlab chiqarishida ish joylarini hamda ishlab chiqarish bo'limlarini malakali tarzda rejalash;
- operativ rejalashtirishning usullarini tanlash;
- tyexnologik dastgoxlardan foydalanish darajasini o'rganish.

2-rasm. Tadbirkorlik korxonalarida ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash uzluksizligi².

Tadbirkorlik korxonalarida ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlashda ishlab chiqarish uzluksizligi ham katta ahamiyatga ega va o'z ichiga quyidagilarni oladi (2-rasm):

2 Муаллиф ишланмаси

1. Rejalashtirish uzluksizligi.
2. Ishlab chiqarish jarayoni uzluksizligi.
3. Moddiy texnika ta'minoti uzluksizligi.
4. Nazorat uzluksizligi.
5. Ishlab chiqarish xolatini taxlil qilish uzluksizligi.
6. Xodimlar va dastgohlarning uzluksiz bandligi.

Tadbirkorlik korxonalaridagi rejalashtirish jarayonining uzluksizligi korxonadagi joriy reja tarkibiga belgilangan ishlarni bajarib borish bilan bir qatorda navbatdagi ishlarni kiritish orqali ta'minlanadi. Faqat shunday qilingandagina ishlab chiqarishni tayyorlashni o'z vaqtida taxlil etish mumkin, mahsulotni belgilangan muddatlarda ishlab chiqarishga imkon yaratiladi. Rejalashtirishning uzluksizligi ishlab chiqarish jarayonining uzluksiz bo'lishini nazarda tutadi. Ishlab chiqarish jarayoni uzluksiz davom etishi mavjud ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlovchi muhim omillardandir[3].

Ishlab chiqarish jarayoning uzluksizligi quyidagilarni nazarda tutadi:

- a) smena ichidagi tanaffuslarni qisqartirish;
- b) smenalararo tanaffuslarni qisqartirish;
- v) bajariladigan ishlarning maqsadga muvofiq bo'lishi;
- g) bajariladigan ishlarning parallelligini ta'minlash;
- d) mehnat buyumlarini bir ish joydan ikkinchi bir ish joyga uzatishda kechikishlarni bartaraf etish.

Bugungi kundagi iqtisodiyotni globallasuvi hamda raqobat kurashining keskinlashuvi sharoitida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar ishlab chiqarishning texnik holatining o'zgarishi, yangi texnikalar bilan qurollanish jarayonining tezlashishi, tadbirkorlik faoliyatiga mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishning yangi texnologiyalarining kirib kelishi, moddiy texnika ta'minotini tashkil etish va shu kabi funksiyalarni amalga oshirishni talab qilmoqda. Tadbirkorlik faoliyati korxonalaridagi mahsulot ishlab chiqarishdagi yoki xizmatni yaratishdagi texnologik jarayonni tashkil etish tamoyillar asosida amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, tadbirkorlik korxonasi faoliyatini hamda mavjud iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishni amalga oshirish vaqtida tadbirkorlar quyidagi tamoyillarga amal qilishlari muvaffaqiyat keltiradi:

sifatni ta'minlash tamoyili. Ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish bo'yicha amalga oshirilayotgan barcha o'zgarishlar sifatga ta'sir ko'rsatmasligi kerak, ishlab chiqariladigan mahsulotlar va xizmatlar sifatli bo'lishi kerak.

rag'batlantirish tamoyili. Tadbirkorlik korxonalorida resurslardan foydalanishdagi barcha harakatlar rag'batlantirilishi kerak.

me'yoriylik tamoyili. Ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish me'yor chegaralaridan tashqariga chiqmasligiga erishish kerak.

ustuvorlik tamoyili. Tadbirkorlik faoliyatida foydalaniladigan ishlab chiqarish resurslarining ustuvorlik darajasi aniqlanishi kerak va ulardan foydalanish jarayonida bu ustuvorlik bo'yicha faoliyat amalga oshirilishi zarur.

intizom. Ishlab chiqarish resurslaridan foydalanish jarayonida mehnat, ishlab chiqarish va texnologik intizomga qat'iy rioya qilish.

Ushbu tamoyillar asosida tadbirkorlik faoliyati borgan sari takomillashib boradi. Har bir davr uchun samarali tamoyillar yaratilishi va faoliyatda qo'llanilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. T.: "O'zbekiston", 2022 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi (2020 yil 29 dekabrda) "Namangan haqiqati" gazetasi 2020 yil 30 dekabr. № 88 (19626)
3. S.N.Usmonov, Yu.T.Dodobayev, A.Xudoyberdiyev. Tadbirkorlik asoslari. "Farg'ona" nashriyoti, 2000 yil. – 304 b.,3-bet.
4. O.A.Aripov. Kichik biznesni davlat tomonidan tartibga solish va ishbilarmonlik muxitini rivojlantirish. Dis... iqt. fan. d-ri. – T., 2020
5. Менеджмент организации. Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. М.: Инфра-М, 2012. стр.300-301.
6. O'zbekistonda kichik tadbirkorlik. Statistik to'plam. Toshkent, 190b.
7. www.stat.uz sayt ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

